

Trabalho 1 – Luta de vetores

O primeiro trabalho da disciplina de Programação de Sistemas tem como objetivo aplicar todo o conteúdo aprendido sobre linguagens de programação para sistemas básicos. No caso da disciplina, foram revisados conceitos da Linguagem C, no qual podemos analisar sua sintaxe e suas características. Dessa forma, esse trabalho engloba todas técnicas e práticas desenvolvidas em sala de aula com um nível lógico acrescentado, já adquirido de disciplinas anteriores.

Esse trabalho consiste no desenvolvimento de uma “luta de vetores”, no qual dois vetores devem ser de tamanho 3, onde cada um terá o ponteiro esquerdo e o ponteiro direito, que funcionarão como os braços direito e esquerdo. Os vetores também devem possuir um valor, que será considerado como os pontos de vida desse vetor. A imagem abaixo ilustra esses vetores.

Essa luta funciona da seguinte forma: Primeiramente, sorteia-se um dos vetores e um de seus braços para bater no outro vetor. Em seguida, é sorteado um valor de 0 à 30 para esse ponteiro. O valor sorteado deve ser subtraído dos pontos de vida do vetor adversário. Em seguida o processo se repete para o outro vetor. O algoritmo acaba quando os pontos de vida do vetor forem zerados.

Os passos abaixo auxiliarão vocês na implementação (vocês podem fazer outra implementação, essa é apenas uma ajuda):

- 1) Crie dois vetores de tamanho 3;
- 2) Declare e preencha as variáveis necessárias, referentes aos pontos de vida e aos ponteiros;

- 3) Faça uma função que realize um sorteio entre os dois vetores, indicando qual irá iniciar o combate;
- 4) Faça uma função que sorteie um valor de 0 a 30 para o braço direito;
- 5) Em seguida, faça uma função que sorteie um valor de 0 a 30 para o braço direito do vetor rival;
- 6) Se o primeiro ataque foi do braço direito, o segundo ataque deverá obrigatoriamente ser do braço esquerdo, sempre alternando os braços;
- 7) Subtraia o valor sorteado aos pontos de vida do vetor adversário;
- 8) Faça isso até que os pontos de vida de um vetor sejam zerados;
- 9) Por fim, informe qual vetor foi o vencedor;
- 10) Não se esqueça de que todas as operações devem ser realizadas com funções.

DICA: É permitido utilizar ferramentas que auxiliem o desenvolvimento do trabalho, porém, não esqueça de explicar como utilizá-lo.